

ASAKA AVTOMOBIL ZAVODI**Soliyeva Rohilaxon Dilshodbek qizi****Andijon Davlat Universiteti****Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi****rohilaxonahmadaliyeva01312004@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184192>**

Annotatsiya: Bundan 28 yil avval Asaka avtomobil zavodi ishga tushdi. 1996 yil 19 iyul kuni Asakada «O`zDEUavto» qo`shma korxonasining rasmiy ochilish marosimi bo`ldi. Biriinchi Prezidentimiz Islom Karimov o`sha tantanali marosimda bunday degan edilar: «O`zimizning yurtimizda ham, uzoq va yaqin qo`shnilarimiz ham yaxshi tushunadiki, bunday ulkan zavodni qurish uchun nafaqat iqtisodiy va moliyaviy imkoniyatlarga, balki katta ma`naviy qudratga, qolaversa, katta yurakka ham ega bo`lish kerak».

Kalit so`zlar: iqtisodiy rivojlanish, innovatsiya, modernizatsiya, xorij investitsiyalari.

Asaka Avtomobil Zavodi, O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyatida joylashgan avtomobil ishlab chiqarish zavodi bo'lib, 1996-yilida tashkil topgan. Asaka Avtomobil Zavodi, yuqori sifatli avtomobillarni ishlab chiqarish uchun texnologiyalardan foydalanadi va xalqaro standartlarga rioya qiladi. Zavodda avtomobillar ishlab chiqarishning barcha bosqichlari, boshqaruv va sertifikatlash tizimi hamda xaridorlarni qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Asaka Avtomobilsozlik Zavodi, O'zbekiston avtomobil sanoatining o'zaro hamkorliklar bilan rivojlanishiga va tashqi bozorda ham o'zining o'rnini ko'rsatishga intiladi. Asaka Avtomobilsozlik Zavodi O'zbekistonning avtomobil sanoati sohasidagi rivojlanishini davom ettirayotgan zavodlardan biridir. 2021-yilning sanoat statistikalari ko'ra, zavod avtomobil ishlab chiqarishida yutuqlar ko'rsatgan va ishlab chiqarishini yanada takomillashtiradi. Asaka Avtomobil Zavodi, sanoat sohasidagi eng so'nggi texnologiyalarni va innovatsiyalarni o'rganib, ulardan foydalanishga intiladi. Zavod sanoatning ta'lim va tadqiqot markazlari bilan hamkorlik qilishi, yangi avtomobillar va komponentlarni ishlab chiqarishni yanada sifatli va samarali qiladi. Zavod sanoatning ekologik xavfsizligi va ishlab chiqarish jarayonlarida energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim loyihalari ham mavjud. Bu, atrof muhitni saqlab qolish va ijtimoiy muhitga ta'sir etishning minimal darajada bo'lishini ta'minlaydi. Tarixiy ravishda, zavod avtomobillarini eksport qilish va xorijiy investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan loyihalar bilan hamkorlik qilgan. Bu, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini muvaffaqiyatli ravishda ta'minlashga yordam beradi.

Asaka Avtomobil Zavodi, O'zbekistonning avtomobil sanoati sohasidagi rivojlanish yo'nalishlarini davom ettirayotgan va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shayotgan muhim sanoat markazlardan biridir. Zavodning rivojlanishiga doir davom etayotgan loyihalar va yuksaltirishlar bilan insonlarimizning avtomobil sanoatida yangi muvaffaqiyatlar qazonishini umid qilamiz.

Andijon viloyati nafaqat madaniy va tarixiy joylari bilan mashhurdir, u yana O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Asaka avtomobil zavodi bilan nom taratgan. «UzAuto Motors» AJ avtomobil zavodi – sifat va ishonch timsolidir. Yuzlab insonlar bu ulkan zavodda avtomobillarni qanday yaratilishini o'z ko'zlari bilan ko'rishlarini xohlaydilar. Asaka avtomobil zavodi ana shu qiziqish va orzularni amalga oshirish uchun ekskursiyaga taklif etadi!!!

«UzAuto Motors» AJ ishlab chiqarish maydonlari Asaka (Andijon viloyati), Pitnak (Xorazm viloyati) va Toshkent (Toshkent viloyati) shaharlarida joylashgan. «UzAuto Motors» AJning

Asaka shaxridagi ishlab chiqarish zavodi haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak: umumiy maydoni – 192 000 kv.m., ishlab chiqarish quvvati yiliga – 250 000 ta avtomobil, “Chevrolet” brendi asosida 4 xil modeldagi avtomobillar ishlab chiqariladi: Bular SPARK, NEXIA, COBALT hamda LACETTI (GENTRA). Modernizatsiya barcha avtomobil modellarining yillik ishlab chiqarish hajmini oshiradi, deyiladi xabarda. Ikkinchi liniyaning modernizatsiya qilinishi Chevrolet Cobalt avtomobilining yillik ishlab chiqarish hajmini 30 ming donaga oshirish imkonini beradi. 2022-yilda kompaniya ushbu rusumdagi 101,6 mingdan ortiq avtomobil ishlab chiqargan.

“Ishlar rejalashtirilgan va iste'molchilarga avtomobillarni yetkazib berish jadvaliga ta'sir qilmaydi”, — deya ishontirdi kompaniya'rish imkoniyatini o'tkazib yubormang! Korxonalar Janubiy Koreya va boshqa mamlakatlardan kelgan 170 nafar mutaxassis bilan hamkorlikda ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va barqaror ishlab chiqarishni ta'minlash maqsadida zavodning ishlab chiqarish liniyalarini rejali modernizatsiya qilishni yo'lga qo'ymoqda. Modernizatsiya rejasi doirasida presslash sexida yangi Fanuc (Yaponiya) robotlashtirilgan tizimining dasturiy ta'minotini ishlab chiqish hamda ishga tushirish ishlari olib boriladi. Bo'yoqlash sexida esa konveyer relslari almashtirish, sexdagi robotlashtirilgan tizimlarga texnik xizmat ko'rsatilib, bo'yash jarayonida ishlovchi barcha tizimlar sinovdan o'tkaziladi. Bugun mamlakatimizda bamperlar, avtoemallar, germetiklar, sanoat bo'yoqlari, tutun chiqargichlar, yonilg'i baklari, yonilg'i nasoslari, avtomobil oynalari va o'rindiqlari, akkumulyatorlar, elektr o'tkazgichlar uchun jgutlar, avtomobil salonining ichki qoplash qismlari, tashqi yoritish vositalari, yonilg'i moyi va havo filtrlari, kapsulalangan oynalar, generatorlar hamda kompressorlar, g'ildirak diskleri, shuningdek, shassi uzellari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaruvchi ko'plab korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Dastlabki yillarda «O'z-DongJu», «O'z-DongVon», «O'z-TongXong», «O'z-SeMyung» kabi o'nga yaqin qo'shma korxonalar tashkil etilgan bo'lsa, hozirgi paytda «O'zavtosanoat» AK tarkibida 35 dan ortiq yirik ishlab chiqarish subyektlari faoliyat ko'rsatayapti. Mamlakatimizda ishlab chiqarish tarmoqlarining taraqqiy etishi transport xizmatlariga bo'lgan talabning keskin oshishiga olib keldi. Bu yo'l-transport kommunikatsiyalarini rivojlantirish barobarida yuk avtomobillari parkini yangilash, turlarini ko'paytirish zaruratini keltirib chiqardi. 90-yillarda aksariyat yuk transport vositalari butkul eskirgani, qolaversa, narx belgilashda ko'proq avtomobilning yuk ko'tarish qobiliyatidan kelib chiqilgani oqibatida tashish xarajatlari mahsulot raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biriga aylangandi. Bu, ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik vakillari uchun qimmatga tushmoqda edi. Mamlakatimiz avtomobilsozlik tarmog'ini rivojlantirishda ushbu jihatlar alohida e'tiborga olingani 2007-yilda Samarqand avtomobil zavodida uch turdagi yuk mashinasi ishlab chiqarishning boshlanishida namoyon bo'ldi. Yaponiyaning “Isuzu Motors Ltd” va “Itochu Corporation” kompaniyalari bilan hamkorlikda tashkil etilgan mazkur zavodda kichik, o'rta, og'ir yuk tashuvchi avtomobillar bilan bir qatorda, avtobuslar ishlab chiqarish ham o'zlashtirilgan. Zavodning yosh muhandislari sa'y-harakati bilan yigirmadan ziyod kuzov modifikatsiyalari, xususan, bortli, yengil hamda izotermik furgonlar, refrijeratorlar, oziq-ovqat mahsulotlari tashishga mo'ljallangan mashinalar, o'ziag'dargich (samosval) va o't o'chirish avtomobillari, ko'chma (mobil) qon quyish stansiyalari hamda dorixonalar, gaz-qutqaruv, maxsus transport vositalari yaratilib, seriyali ishlab chiqarilmoqda. Tabiiy gazda harakatlanishga moslashtirilgan yuk avtomobillari ishlab chiqarishning yo'lga qo'yilgani mamlakatimizda

transport ekspluatatsiyasi xarajatlarini qisqartirish, ekologik toza yoqilg'i manbalaridan foydalanish ko'lamining ortishiga xizmat qilmoqda

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Avtomobilsozlik tarmog'ida 2019 yil eksport salohiyatini rivojlantirish yili deb e'lon qilingan. Hozirgi vaqtda tarmoqning turli korxonalarida mahsulotlari Rossiya, Qozog'iston, Ukraina, Belarus, Ozarboyjon, Gruziya, Armaniston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Iordaniya, Livan, Iroq, Afg'oniston va afrikaning bir qator davlatlariga eksport qilinmoqda. Hozirda UzAuto Motors zavodi tomonidan ishlab chiqarilayotgan Nexia 3 avtomobiliga ichki bozorda talab juda yuqori. 1996 yildan buyon ishlab chiqarilayotgan Nexia avlodidagi kiruvchi uchta modeldagi avtomobillardan shu paytga qadar 1 060 715 dona ishlab chiqarilgan. UzAuto Motors zavodida ishlab chiqarilayotgan yengil mashinalar orasida xorijga eksport qilinadigan avtomobillar reytingini Lasetti boshqarib turibdi.

References:

1. <https://UzAutoMotors.com>.
2. <https://qalampir.uz>
3. <https://Poe.com>
4. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Andijon_avtomobil_o'rindiqlari_zavodi